

АКТУАЛЬНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Najmiddinova Oliya

Преподаватель английского языка Сырдарьинской областной юридической школы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444914>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об актуальности английского языка в юриспруденции, а также анализируются задачи и цели изучения данного языка в настоящее время; владение глубоким знанием английского языка и его перспективы для юристов-практиков.

Ключевые слова: юридический английский язык, юриспруденция, глобализация, профессиональная сфера, современный мир, коммуникативные навыки, законодательство.

RELEVANCE OF LEGAL ENGLISH AT PRESENT

Abstract. The article is devoted to the relevance of English in modern jurisprudence, and the meaning and the role of learning English at present; high language proficiency and the perspectives of it for practicing lawyers.

Keywords: legal English, jurisprudence, globalization, professional area, modern world, communicative skills, legislation.

В современном мире, где информационные технологии имеют наибольшее влияние во всех областях людской жизни, и английский язык стал одним из главных предметов данного процесса.

Почти каждый второй человек в мире говорит на этом языке, в связи с тем фактом, что английский прочно обосновался как «всемирный» язык. Это язык культуры и искусства, музыки и поэзии, путешествий и развлечений, бизнеса и экономики. Свободное владение данным языком так же предоставляет определенные возможности в профессиональном плане, так как, знание английского языка практически обеспечивает высокооплачиваемую работу. Знание международного языка, коим является английский – один из важных составляющих, которое равнозначно беспроигрышному будущему в настоящее время.

Анализируя значение английского языка в юриспруденции, можно выявить следующее: данный язык действительно важен для юристов в современных реалиях этого мира. В последние годы юридический бизнес значительно развивается и имеет свое прочное место в мировой экономике. Потребность интернациональной клиентуры юридических фирм возрастает с каждым днем, из-за чего возникает большой спрос на юридические услуги различного вида. Следствием, откуда и возникает глобализация и интернационализация юридической сферы. Юристы и адвокаты различных стран имеют возможность говорить на одном языке, обсуждая взаимные интересы, и сотрудничество. Поэтому глобализация юридической сферы в настоящих реалиях требует от юриста наравне с глубокими познаниями в своей профессиональной сфере, определенного уровня владения английским языком. Данные меры создадут благоприятную среду для общения с зарубежными коллегами для компетентного специалиста, участия в обсуждении различных профессиональных тем на английском языке. Выражение своих мыслей в

консультациях для иностранных физических и юридических лиц является еще одним преимуществом изучения языка.

Следует отметить, что немаловажным фактором знания английского языка является его важность при ведении какого-либо вида переговоров. При сотрудничестве с зарубежными фирмами требуется углубленное знание особой терминологии наряду с хорошими навыками общения. Если при работе с документацией можно обратиться к словарям и опытным коллегам, то на переговорах необходимо быстро мыслить и четко озвучивать нужную информацию без промедления.

Одна из важных ролей значения английского юридического языка - возможность участия в международных конференциях. Такого рода мероприятия во многом проводятся на «всемирном» языке. Важность данного факта заключается в том, что участие на такого рода событиях непременно повышает квалификацию специалиста, наравне с чем поднимается уровень юриста на рынке труда.

Именно иностранные языки предоставляют отличную возможность понять определенные особенности, связанные с культурой и идеологией, иностранного законодательства. При этом, зная английский, понять суть множества законов, нормативно-правовых актов английского и американского законодательства не составит труда.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что глобализация юридической профессии в современном мире является острой необходимостью. Юристы, знающие английский язык, имеют больше шансов на успех в данной сфере. Лингвистическая грамотность является отныне неотъемлемым фактором в карьере и личностном росте современного юриста.

REFERENCES

1. Булько В.А. Английский в юриспруденции. М: НОВЕЛЛА, 2019, С. 52.
2. Дерюгина И. В. Особенности изучения юридического английского языка // Вестник Университета им. О. Е. Кутафина. 2017. № 11. — С. 52-55.
3. Кузнецова С. В. Некоторые вопросы обучения профессионально Е ориентированному английскому языку // Инновационная наука. — 2015. — Т № 12. — С. 229.